

№ 1 | МАРТ | 2023

МАДАНИЈАТ ВА САЊАТ

ISSN: 2181-4562
DOI Journal 10.56017/2181-4562

МАДАНИЯТ ВА САЊАТ ЖУРНАЛИ

I-ЖИЛД, I-СОҢ

ЖУРНАЛ КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО

ТОМ-I, НОМЕР-I

JOURNAL OF CULTURE AND ART

VOLUME-I, ISSUE-I

ТОШКЕНТ – 2023

МАДАНИЯТ ВА САНЪАТ ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ КУЛЬТУРА И ИСКУССТВА | JOURNAL OF CULTURE AND ART

№ 1 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.56017/2181-4562-2023-1>

БОШ МУҲАРРИР:

Халикулова Гўзал Эркиновна

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти профессори в.б., Санъатшунослик фанлари номзоди

МАСЪУЛ МУҲАРРИР:

Мелиқўзиев Иқбол
Мамасодиқович

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти кафедра мудири, профессор в.б., Санъатшунослик фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD)

ТАҲРИРИЯТ АЪЗОЛАРИ:

Касимов Нозим Козимович

Маданият ва туризм вазирлиги “Таълим ва илм-фанни ривожлантириш бошқармаси” бошлиғи, профессор Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти Нукус филиали Санъатшунослик факультети декани, Тарих фанлари номзоди, профессор

Ходжаметова Гулчира
Илишевна

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти кафедра мудири, доцент, Санъатшунослик фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD)

Абдувоҳидов Фахриддин
Мелигалиевич

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти “Саҳна нутқи” кафедраси доценти

Умаров Мамур
Боташикович

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти “Санъатшунослик ва маданиятшунослик” кафедраси профессори в.б., фалсафа фанлари номзоди

Худоев Ғани Муҳаммадович

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти кафедра мудири, Санъатшунослик фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD)

Бердиханова Шахида
Нурлыбаевна

Юнус Ражабий номидаги Ўзбек миллий мусиқа санъати институти “Ўзбек мақоми тарихи ва назарияси” кафедраси мудири, санъатшунослик фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD)

Дўсанов Раҳимжон
Раимқулович

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти “катта ўқитувчи”, мустақил тадқиқотчи

Суннатиллаев Асатилло
Суннатович

Юнус Ражабий номидаги Ўзбек миллий мусиқа санъати институти “Илмий тадқиқотлар, инновациялар ва илмий-педагогик кадрлар тайёрлаш” бўлими бошлиғи, мустақил изланувчи (PhD)

Мазкур фанлараро илмий-амалий журнал Ўзбекистон Республикаси Президенти Администрацияси ҳузуридаги Ахборот ва оммавий коммуникациялар агентлиги томонидан 2023 йил 24 февраль куни № 065356-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Саҳифаловчи\Page Maker\Верстка: Абдураҳмон Хасанов

Таҳририят манзили: <https://imfaktor.uz>, 100152, Тошкент шаҳри, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2/27-уй.

Телефон номер: +99894-410 11 55, E-mail: tahririyat@imfaktor.uz

© IMFAKTOR Pages, 2023 йил.

© Муаллифлар жамоаси, 2023 йил.

МАДАНИЯТ ВА САЊАТ ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО | JOURNAL OF CULTURE AND ART

БЕКМУРАДОВА Севара*Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти
таянч докторанти (Phd)*<https://doi.org/10.5281/zenodo.7778690>

БАДИЙ АСАРЛАРНИНГ ТЕЛЕВИЗИОН ТАЛҚИНДА АДАБИЙ АСАР ТИЛИ

АННОТАЦИЯ

Ушбу мақолада бугунги кунда долзарб муаммо ҳисобланган, экран маҳсулотларидаги адабий асар тили ҳамда актёрлар нутқидаги ўзаро уйғунлик, бадий асарларни сифатли экранлаштиришда юзага келган муаммо ва камчиликлар талқин қилинади.

Калит сўзлар: тил, бадий телевидения, адабий асар, экранлаштириш, нутқ маданияти, услуб.

ЯЗЫК ЛИТЕРАТУРНОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ В ТЕЛЕВИЗИОННОЙ ИНТЕРПРЕТАЦИИ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ

АННОТАЦИЯ

В данной статье язык художественного произведения в экранных постановках и взаимная гармония в речи актёров, проблемы и недостатки качественного показа художественных произведений, которые считаются актуальной проблемой на сегодняшний день, интерпретируются.

Ключевое слово: язык, художественного телевидения, литературное произведение, экранизация, культура речи, стиль.

THE LANGUAGE OF A LITERARY WORK IN THE TELEVISION INTERPRETATION OF WORKS OF ART

ANNOTATION

In this article, the language of a work of art in screen productions and mutual harmony in the speech of actors, the problems and shortcomings of the high-quality display of works of art, which are considered an actual problem today, are interpreted.

Key words: language, art television, literary work, film adaptation, a culture of speech, style.

Маълумки, ўзликни англаш, миллий онг ва тафаккурнинг ифодаси, авлодлар ўртасидаги рухий-маънавий боғлиқлик тил орқали намоён бўлади. Жамики эзгу фазилатлар инсон қалбига, аввало, она алласи, она тилининг бетакроп жозибаси билан сингади. Она тили - бу миллатнинг руҳидир.

Биз бугун кўриб турган борлиқни ҳиссиёт ва туйғуларимиз орқали тасаввур қиламиз, сўз орқали ифода этамиз. Инсониятни ҳайвонот оламидан ажратиб турган ҳам шу - сўз. Инсонга фикрини ифодалаш учун ҳайвонлардан фарқли ўлароқ тил берилган. Ақл эса инсон ихтиёрида қолдирилган.

Тил бор экан, демак, инсоннинг ўйлаш, фикр юритиш тарзи бор. Инсон фикр юритар экан, демак фикрни баён этиш, сўзлаш яъни нутки бор. Вужудимизда кечаётган талай жараёнларнинг ҳосиласи сифатида юзага келадиган нутқ омилига энг долзарб, биринчи даражали аҳамият касб этувчи маънавий қурол сифатида ёндошмоқ лозим.

Нутқ маданияти ва нотиклик санъати ҳақидаги таълимотларнинг тарихи жуда ҳам узок ўтмишга бориб тақалади. У таълимот сифатида қадимги Рим ва Афинада шаклланган бўлса ҳам, унга қадар Мисрда, Оссурияда, Вавилон ва Ҳиндистон сингари мамлакатларда пайдо бўлганлиги маълум. Нотиклик санъати ҳақидаги дастлабки маълумотларни Гомернинг “Илиада ва Одиссея” достонларида учратиш мумкин. Милоддан аввалги XIII-XII асрларга келиб еса нотиклик санъати тарихий тараққиётнинг маданий чўққисига айланган. Бу эса Афинада - Перикл, Клеон, Лиций, Исократ, Демосфен, Римда - Катон, ака-ука Гракхлар, Марк Антоний, Цицерон каби йирик нотикларнинг етишиб чиқишига асосий омил бўлган.

Қадимги Шарқда, хусусан, Ўрта Осиёда тахминан IX асргача воизлик вазифасини шох, халифа, султон ва ҳарбий саркардалар бажаришган. Улар асосан, жума кунлари, Наврўз ва бошқа байрамларда жамоани тўплаб, турли мавзуларга оид ваъзлар ўқиганлар.

Буюк бобокалонимиз Абу Наср Форобий ўзининг “Китоб ал-хитобат” рисоласида, Абу Ҳомид ибн Муҳаммад ал-Ғаззолий “Охиратнома” асарида, Кайковуснинг “Қобуснома” асарида, Махмуд Қошғарийнинг “Девони луғатит турк”, Юсуф Хос Ҳожибнинг “Қутадғу билиг”, Алишер Навоийнинг “Махбуб-ул қулуб” сингари асарларида воизликка хос бўлган фазилатлар ва хусусиятларга алоҳида тўхталиб ўтилган.

Бир ривоятда келтирилишича: юнон файласуфи Арастунинг хузурига эзма ва сергап бир йигит келиб, нотиклик санъатини ўрганмоқчи эканини айтибди. Ўша нотикликни ўрганмоқчи бўлиб келган йигит Арастуга дабдабали сўзларни изоҳ этганидан сўнг:

- Ўрганганим учун қанча ҳақ тўлайман, деб сўрайди.
- Сендан икки баробар ҳақ олинади, дебди Арасту.
- Нима учун? – ҳайрон бўлибди йигит.
- Чунки сен билан икки баробар ишлашга тўғри келади.
- Сенга сўзлашишни ўргатишдан аввал жим туришни ўргатиш лозим, - деган экан.

Эшитиш қобилияти туфайлигина инсонда тил, нутқ пайдо бўлади. Қулоқдан кирган товуш, сўз, гап ва иборалар оғиздан чиқади. Доно халқимиз: “Сув онаси булоқ, сўз онаси кулоқ”, деб бежиз айтмайди. Сўрамоқ сўзининг ўзаги сўр бўлиб, инсон сўраган гапни кулоғи орқали сўрайди. Шу боис унинг фикри, сўз бойлиги ортиб, нутқи равонлашади, яхши суҳбатдошга айланади.

Алишер Навоий ҳазратлари: “Билмагани сўраб ўрганган олим, орланиб сўрамаган ўзига золим”, - деган ҳикматларида шулар ҳақида қайғуради. Инсон ҳамиша содда ва самимий сўзни соғиниб, табиийликка интилиб яшайди. Шулардан келиб чиқиб айтиш мумкинки, минбарга чиққанингизда омма эътиборини ўзингизга жалб қилишнинг ҳам, суҳбатдошингизга ёқишнинг ҳам маълум бир қонун-қоидалари бор.

Масалан инсонларга ёқишнинг беш қоидаси:

1. Суҳбатдошингиз билан чин дилдан қизиқинг.
2. Инсонларга очиқ чехра ва нимтабассум билан муносабатда бўлинг.
3. Унутманг, инсоннинг исми – у учун энг ёқимли ва энг муҳим оҳангдир.
4. Энг яхши тингловчи бўлинг! Бошқаларга кўпроқ ўзлари тўғрисида гапиришларига имконият беринг.
5. Суҳбатдошингизни қизиқтирувчи мавзулар тўғрисида кўпроқ гапиринг.

Шу ўринда М.Депьонинг қуйидаги фикрларини келтиришни ўринли деб ўйлаймиз: “Инсон эгаллаши мумкин бўлган қобилиятлар ичида уни қисқа фурсатда мартабага эриштирувчи ва машхур этувчи омил, бу чиройли сўзлашдан бошқа қобилият эмас” [1, Б.3].

Адабиётнинг асосий куроли сўздир. Топиб айтилган сўзлар воситасидагина ҳодисалар ҳақида ёрқин ва сермазмун қилиб гапириш мумкин. “Тил жонли нарса, - деган эди Асқад Мухтор “Давримизнинг бош қаҳрамони” деган мақоласида. – Тил дарахтдай, гиёҳдай яшайди, гуллайди, синдирсанг синади, калтакласанг чўлтоқ бўлади, тилнинг шираси ерга оқади. У тирик, нафас олади. Матбуот, китоб, газета, журнал, радио, телевидение, кино унинг жонли нафаси, юрак уришидир”.

Тилга эътибор – элга эътибор, дейди доно халқимиз. Асқад Мухтор юқоридаги мақоласида тилимизнинг гўзаллигига, нозик товланишлари-ю ифода воситаларига эътиборсизлигимиздан ниҳоятда ташвишланади: “Афсуски, баъзан уни ўзимиз бузамиз, ўзимиз кўпол жароҳатлаймиз. Буни биз баъзан билиб, баъзан билмай қиламиз”.

Тил миллатнинг улкан бойлиги ва бебаҳо мулкидир. Давлат микёсида миллий тилни сақлаш, уни келажак авлодга етказиш борасида кўплаб амалий ишлар олиб борилаётганлиги ҳеч кимга сир эмас. Аммо, бугунги кунда адабий тил меъёрларидан чекиниш ҳоллари тез-тез кузатилаётганлиги сабаб, ушбу масала жамият олдидаги жиддий муаммога айланмоқда десак, муболаға бўлмайди. Хусусан, оммавий ахборот воситаларида, телевидениянинг ижривий жанрларида, кино санъатида адабий талаффуз ва тўғри ёзув қоидаларини менсимаслик ҳолатлари содир бўлаяпти.

Масалан, бугун давлат ва ҳусусий телеканалларнинг эфир соатларини банд қилиб турган асосий дастурлар – кўнгилочар кўрсатувлар, ток-шоулар, телесериал ва бадиий фильмларда адабий тил меъёрларига риоя қилиш, бадиий телевидение маҳсулотларида тил масаласи, актёрлар ижросида сўзнинг ўрни, диалоглар, монологлар – асарнинг мазмун-моҳиятидан келиб чиққан ҳолда нуқсонсиз, адабий тил меъёрларига риоя қилиш масаласи очик турибди.

Бу масаланинг ечими сифатида яна тарихга, бадиий адабиётга мурожаат қилиш орқали, энг тўғри ҳулосаларга келиш мумкин. Чунки, тарихий драмалар ўзининг ҳар томонлама мураккаб ҳусусиятларга эгаллиги билан қимматлидир. Зеро, драматург тарихий драма яратишга бел боғлаб, тарихга мурожаат қилар экан, туб мақсади тарихни, тарихий воқеаларни шунчаки ёритиш эмас, балки уларга даврнинг илғор йўналишлари, талаблари нуқтаи назаридан ёндашиб, замонавий масалаларни ҳал этишда кўмаклашувчи жиҳатлар ва ғояларни топишга ҳаракат қилади.

Экранда ҳам ўтмишдаги энг муҳим воқеалар акс эттирилар экан, тарихий жараёни ҳаракатга келтирувчи кучлар гавдалантирилади. Тарихий мавзудаги асарлар орасида аниқ тарихий шахслар, даврнинг илғор ғоя ва йўналишларини ўз фаолиятида ёрқин гавдалантирган улуғ кишилар, давлат арбоблари, лашкарбошилар ҳаёти ва фаолияти ўз аксини топган биографик ҳарактердаги асарлар етакчилик қилади.

Тарихий шахс деганда, киши кўз олдида илм-фанга катта ҳисса қўшган табиат ва жамият сирларини инсонларга тушинтирган олимлар, мамлакатни, халқни яхшиликка, тараққиётга, эзгуликка бошлаган ҳукмдорлар, матонатли лашкарбошилар гавдаланади. Тарихий шахс, уни бадиий образ даражасида гавдалантириш учун унинг ҳарактерли ҳусусиятлари, ўй-фикрлари, ғоявий интилишлари умумлаштириб берилади. Образ асосини ташкил этувчи ҳарактер эса асосан қаҳрамоннинг тилида намоён бўлади.

Демак, тил тарихий воқеликни ёритишда муҳим рол ўйнайди. Шундан келиб чиқиб, тарихий жанрдаги мумтоз асарларни экранлаштиришда соҳа ижодкорлари олдидаги энг асосий вазифалардан бири асар тилининг экрандаги инъикосини топиш.

“Тил бадиий асарда алоҳида аҳамиятга эгадир. Тил асарда шакл эмас, балки шакл яратишнинг универсал воситаси бўлиб хизмат қилади. Бадиий адабиётнинг энг муҳим ҳусусиятлари – оммавийлик ва бадиийлик ҳам тил орқали рўёбга чиқади: драматург омма тилига суянмай иложи йўқ” – деб ёзган В.Г.Белинский [2, Б.119].

Асар тили актёрлар нутқи билан чамбарчас боғлиқдир. Ҳар қандай сермазмун ва гўзал тил ҳам актёрларнинг ижрочилик маҳорати туфайлигина таъсирчанлик қудратини касб этади. Ижрочи сўзга ижодий меҳнат жараёни тарзида ёндашиб, матн мазмунини тўла-тўқис очиб беришда шакл ва мазмун масаласини специфик нуктаи назардан таҳлил қилиб, шунга яраша нутқ воситалари излаб топиши ва ишга солиши лозим.

Экран маҳсулотининг муваффақиятга эришиши учун, унда асосий вазифани бажарувчи – актёр ўз нутқи устида мутгасил шуғулланиши, унинг таъсирчанлигини ошириб бориши зарур. Зеро, образ яратишда воқеаларни жонлантиришда актёрнинг қадди-қомати, ҳаракати билан бирга унинг нутқи ҳал қилувчи аҳамиятга эгадир [3, Б.145].

Экран санъатининг ажралмас қисми бўлган тил ва актёрлар нутқи масаласи соҳа мутахассисларининг олдида турган асосий муаммолардан бири ҳисобланади. Айниқса, тарихий жанрдаги экранизацияларда режиссёрлар муаллиф билан ҳамкорликда асарнинг соф тилига зарар етказмаган ҳолда уни экранга кўчиришлари, актёрлар ижросида адабий тил ва нутқнинг уйғунлигини топишлари муҳим масала ҳисобланади.

Кўришиб туридики, сўз санъати тарихдан замонимизга қадар бўлган кенгликни бир-бирига боғлайди. Шу маънода ҳар биримиз, айниқса ёшлар ўз сўз ва нутқларидаги камчилик ҳамда нуқсонлар, тилларидаги қуср ва ғализликлар ҳақида қайғуришлари, маънавий саводхонликларини ошириш устида ҳамиша изланишлари лозим.

Мамлакатимизда сўз санъати, нутқ маданияти, тил масалаларига алоҳида эътибор қаратилаётганлиги, халқимиз маънавиятини юксалтиришда, ёшларни ватанпарварлик руҳида тарбиялашда, бадиий – эстетик дидини оширишда хизмат қиладиган асосий омил сифатида қаралаётганидан далолат беради.

Юқоридаги фазилатларга эга бўлиш ҳамда тилимиздаги бугунги нуқсонлар ва муаммоларни бартараф этиш мақсадида қуйида бир неча таклифларимизни келтириб ўтамыз.

- Фикримиз ва тафаккуримиз асоси бўлмиш сўз ва нотиклик санъати сирларини мактаб давриданок ёш авлодга ўргатишимиз ва ўрганишимиз;

- Шунингдек, мактабдан тортиб академик лицей ва коллежларда, олий таълим муассасаларида “Нотиклик санъати” фанини киритиш, таълим муассасаларининг ўзига ҳос хусусиятларига қараб унинг дастури ва дарслигини яратиш;

- Ёш авлоднинг қалбида нотиклик санъатига ва чиройли сўзлашга бўлган иштиёкни уйғотиш ҳамда ошириш мақсадида турли ҳил танловлар, семинар-тренинглар ташкил қилиш;

- “Нотиклик санъати” фанининг мутахассисларини ва ўқув қўлланмаларини кўпайтириш.

Хулоса сифатида айтиш мумкинки, Ҳазрат Алишер Навоий таърифлаганидек “энг қимматбахо гавҳар” - тил, аслида, умримизнинг мазмунини ташкил этиб, ўзаро муносабатларни изга солиб туради. Уни ҳар қанча кадрласак, ҳар қанча ардоқласак, кам. Негаки, инсон ҳис-туйғулари, қалб кечинмалари, дард-у қувончи барчаси унда мужассамлашган. Шундай экан, адабий тил олдидаги жавобгарлик, масъулият ҳисси бирор дақиқа бўлсин, бизни тарқ этмаслиги лозим.

ИҚТИБОСЛАР

1. Н.Бекмирзаев. Нотик, нутқ, хулқ – Т.,2011. - Б. 3-8,62-68
2. Белинский В.Г. Танланган асарлар. – Тошкент: “Ўзбекистон Давлат нашриёти”, 1955. - Б. 119.
3. Ўтаев Ў. Телевидение – давр кўзгуси. – Тошкент: “Ўзбекистон”, 2010. – Б. 145.

ISSN: 2181-4562
DOI Journal 10.56017/2181-4562

МАДАНИЯТ ВА САЊАТ ЖУРНАЛИ

I-ЖИЛД, I-СОН

ЖУРНАЛ КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО

ТОМ-I, НОМЕР-I

JOURNAL OF CULTURE AND ART

VOLUME-I, ISSUE-I

«Маданият ва санъат» электрон журнали 2023 йил 24 февраль куни № 065356-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Муассис: «IMFAKTOR Pages» масъулияти чекланган жамияти.

Таҳририят манзили: 100152, Тошкент шаҳри, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2-уй.

Телефон номер: +99894-410 11 55

Эл. почта: tahririyat@imfaktor.uz

Веб-сайт: www.imfaktor.uz